

DOCUMENTO DE REGRAS - SpaceTesters

Manual para jogadores

1. Introdução

SpaceTesters é um jogo educacional desenvolvido para apoiar o ensino e a aprendizagem de **testes de software**, com foco nas **técnicas de teste de caixa preta**.

O jogo busca promover o raciocínio analítico e a aplicação prática de conceitos teóricos, permitindo que estudantes de computação compreendam de forma lúdica como criar e interpretar casos de teste.

A narrativa do jogo se passa em uma **nave espacial**, onde os jogadores assumem o papel de engenheiros responsáveis por restaurar sistemas danificados. Cada sala da nave representa um **módulo de software** com falhas ou comportamentos inesperados.

Para avançar pelos compartimentos e garantir o funcionamento total da nave, os jogadores devem aplicar corretamente os conceitos de teste de caixa preta para identificar, planejar e validar o comportamento dos módulos.

2. Componentes

O jogo é composto por um conjunto de elementos físicos e lógicos que sustentam sua mecânica. A seguir são descritos todos os componentes e suas funções.

- **1 tabuleiro modular**

O tabuleiro representa a nave espacial e é dividido em **salas** (ou módulos). Cada sala possui um **problema técnico** que precisa ser resolvido. O tabuleiro é modular, podendo ser montado de diferentes formas a cada partida, o que garante variação e rejogabilidade. Os jogadores avançam de sala em sala conforme resolvem os desafios.

- **10 cartas de módulo**

Cada carta de módulo descreve uma área da nave (por exemplo: *Sala de Controle de Atmosfera, Centro de Comunicações, Laboratório de Pesquisa*). Essas cartas contêm:

- Uma descrição do módulo (contexto narrativo e funcional).
- Uma lista de requisitos testáveis, que correspondem às regras de negócio ou comportamentos esperados do sistema.

TERMINAL DE LOGIN

INTERFACE DE AUTENTICAÇÃO USADA PARA ACESSAR ÁREAS CRÍTICAS DA NAVE. EXIGE E-MAIL E SENHA.

- O E-MAIL DEVE ESTAR EM FORMATO VÁLIDO
- SENHAS INCORRETAS DEVEM GERAR ERRO
- APÓS 3 TENTATIVAS INCORRETAS, O SISTEMA DEVE BLOQUEAR O ACESSO
- LOGIN CORRETO DEVE REDIRECIONAR PARA O PAINEL DE CONTROLE

HANGAR DE VEÍCULOS

ARMAZENA E LANÇA NAVES AUXILIARES E SONDAS ESPACIAIS.

- PORTAS DO HANGAR DEVEM ESTAR ABERTAS PARA LANÇAMENTO.
- COMBUSTÍVEL ABAIXO DO MÍNIMO IMPEDE A DECOLAGEM.
- MANUTENÇÃO AGENDADA BLOQUEIA QUALQUER OPERAÇÃO.
- SOMENTE QUANDO TODOS OS REQUISITOS FOREM ATENDIDOS O LANÇAMENTO É AUTORIZADO.

SISTEMA DE RECICLAGEM DE ÁGUA

PURIFICA E DISTRIBUI ÁGUA POTÁVEL PARA TODA A TRIPULAÇÃO.

- ÁGUA CONTAMINADA ALÉM DO LIMITE É REJEITADA PELO SISTEMA.
- FILTROS LIMPOS PERMITEM FLUXO CONTÍNUO.
- FALHAS DETECTADAS NO FILTRO INTERRUPEM O FORNECIMENTO E GERAM ALERTA.
- AUSÊNCIA DE RESPOSTA DOS SENSORES COLOCA O SISTEMA EM MODO DE SEGURANÇA.

CENTRO DE COMUNICAÇÕES

GERENCIA O ENVIO E RECEBIMENTO DE MENSAGENS.

- MENSAGENS SÓ PODEM SER ENVIADAS PARA ENDEREÇOS VÁLIDOS.
- EM CASO DE ENDEREÇO INVÁLIDO, O SISTEMA INFORMA O ERRO E CANCELA O ENVIO.
- NO MODO DE EMERGÊNCIA, MENSAGENS CRÍTICAS RECEBEM PRIORIDADE MÁXIMA.
- ANTENA DESCONECTADA IMPEDIRIA QUALQUER TENTATIVA DE TRANSMISSÃO.

LABORATÓRIO DE PESQUISA

ÁREA DESTINADA A EXPERIMENTOS CIENTÍFICOS, ONDE A SEGURANÇA BIOLÓGICA É PRIORIDADE.

- AMOSTRAS SEM AUTORIZAÇÃO NÃO PODEM SER ARMAZENADAS.
- VAZAMENTOS ATIVAM O PROTOCOLO DE CONTENÇÃO IMEDIATA.
- APENAS CREDENCIAIS NÍVEL 3 LIBERAM A CÂMARA DE SEGURANÇA.
- TODOS OS ACESSOS DEVEM SER REGISTRADOS NO SISTEMA.

SISTEMA DE SEGURANÇA

CONTROLA PORTAS E ALARMES DE EMERGÊNCIA DA NAVE.

- SE A PORTA ESTIVER FECHADA E HOUVER MOVIMENTO, ACIONAR ALARME.
- SENHA VÁLIDA PERMITE ABERTURA MANUAL DA PORTA.
- MOVIMENTO COM SENHA INVÁLIDA ACIONA ALARME E BLOQUEIO.
- SEM MOVIMENTO, O SISTEMA PERMANECE EM ESPERA.

Essas cartas representam os cenários sob teste, e são o ponto de partida para as atividades dos jogadores.

- **4 cartas de técnica de teste**

As cartas de técnica representam as técnicas formais de teste de caixa preta. São elas:

- Partição de Equivalência
- Análise de Valor Limite
- Tabela de Decisão
- Tabela de Transição de Estados

- **5 cartas de resultado esperado**

- Essas cartas representam as respostas esperadas do sistema após a execução de um teste e são utilizadas para completar o caso de teste, descrevendo o comportamento que o sistema deve apresentar

- **10 cartas de estado**
 - As cartas de estado representam as diferentes condições em que um sistema pode se encontrar ao longo de sua execução. elas servem para compreender

e visualizar o comportamento dinâmico dos módulos, permitindo a construção de tabelas de transição de estados mais precisas e pode ser combinada a eventos e resultados esperados para representar as mudanças de comportamento do sistema

- **8 cartas de entrada de dados**

- As cartas de entrada representam os valores ou formatos de entrada que o sistema pode receber. As cartas possuem um campo em branco para que o

jogador escreva o valor específico durante o jogo, simulando a criação de um caso de teste real.

<p>ENTRADA DE DADOS</p> <p>TEXTO SIMPLES</p> <p></p>	<p>ENTRADA DE DADOS</p> <p>NUMERO INTEIRO</p> <p></p>
<p>ENTRADA DE DADOS</p> <p>NUMERO DECIMAL</p> <p></p>	<p>ENTRADA DE DADOS</p> <p>CAMPO VAZIO</p> <p></p>
<p>ENTRADA DE DADOS</p> <p>NUMERO NEGATIVO</p> <p></p>	<p>ENTRADA DE DADOS</p> <p>DATA INVALIDA</p> <p></p>

- **1 conjunto de tabelas de nível 3 (decisão e transição de estados)**

No nível 3 os jogadores passam a representar o comportamento dos módulos de forma estruturada, utilizando duas tabelas principais.

- **Tabela de Decisão**

A tabela de decisão organiza as possíveis condições de entrada e suas ações correspondentes, facilitando a visualização de regras de negócio e comportamentos esperados. No jogo, os jogadores utilizam cartas de técnica, entrada e resultado esperado para preencher as colunas da tabela, definindo quais combinações produzem cada resposta do sistema.

		CONDIÇÕES	

- **Tabela de Transição de Estados**

A tabela de transição de estados descreve como o sistema muda de estado em resposta a determinados eventos ou condições. Cada linha relaciona o estado atual, o evento ocorrido, o novo estado resultante e o resultado esperado.

- 20 Cartas de condição positiva

- 20 Cartas de condição negativa

3. Estrutura Geral

Nível	Nome	Objetivo	Habilidade de Teste Desenvolvida
1	Reconhecimento de Cenário	Identificar qual módulo está sendo testado a partir de um caso de teste pronto.	Análise de requisitos e interpretação de casos de teste.
2	Criação de Casos de Teste	Montar casos de teste válidos combinando cartas.	Aplicação de técnicas de caixa preta (partição e valor limite).

3	Modelagem Formal	Construir tabelas de decisão e de transição de estados.	Estruturação formal e análise lógica de comportamentos.
----------	------------------	---	---

4. Fluxo do jogo

- Nível 1 – Identificar o Módulo

O objetivo do jogador é identificar o módulo da nave correspondente a um caso de teste previamente montado. Neste nível, o jogador recebe um **caso de teste completo**, já formado por uma combinação de cartas. A partir da análise dessas cartas, ele deve **deduzir a qual módulo (ou sistema)** o caso pertence.

- O jogador recebe **um caso de teste pronto** (conjunto de cartas combinadas).
- A partir da análise dessas cartas, ele deve **deduzir a qual módulo (ou sistema)** o caso pertence
- Escolhe, entre as cartas de módulo, **qual sistema está sendo testado**.
- Ganha pontos se identificar corretamente o módulo e justificar a resposta (**Explicação na seção do sistema de pontuação**)

- Nível 2 – Criar Casos de Teste

O objetivo desse nível é utilizar as cartas disponíveis para **criar casos de teste coerentes e cobrir os requisitos** de um módulo da nave. Os jogadores criam combinações com cartas de forma que representem um caso de teste completo.

Cada combinação criada deve estar **alinhada a um requisito** da carta de módulo.

- O jogador recebe uma carta de módulo (sala da nave).
- Analisa os requisitos listados na carta.
- Usa cartas de técnica, entrada de dados e resultado esperado (e outras) para montar um caso de teste válido.
- Cada caso é avaliado quanto à correção, abrangência e relação com o requisito.

- Nível 3 – Criação de tabela

Nesse nível o objetivo é construir uma representação mais complexa do comportamento do sistema, usando **tabelas de decisão** ou **tabelas de transição de estados**. Os jogadores devem organizar informações de forma lógica e sistemática, identificando as condições e os estados possíveis do módulo.

- O jogador recebe novamente uma carta de módulo.
- Escolhe qual modelo usar:
 - **Tabela de Decisão** → combinações lógicas entre condições e ações.
 - O jogador preenche uma tabela com **três condições fixas** e suas possíveis ações/resultados.
 - Para cada uma das linhas de combinação, o jogador deve preencher com as cartas de positivo ou negativo, de acordo com o necessário.
 - Após a tabela ser preenchida, o jogador deve criar um caso de teste para contemplar cada linha da tabela.
 - **Tabela de Transição de Estados** → comportamento do sistema em eventos sequenciais.
 - O jogador preenche uma tabela com **estado inicial, eventos e estado final**, simulando o comportamento dinâmico do módulo

- Cada linha da tabela tem três campos: “estado inicial”, “evento” e “estado final”. Os jogadores devem colocar cartas nos campos de estado e os campos de evento devem ser preenchidos escrevendo o respectivo evento.
 - Após a tabela ser preenchida, o jogador deve criar um caso de teste para contemplar cada linha da tabela.
- **Na ordem do jogo, os alunos jogam em sequência: 3 salas de nível 1, duas salas de nível 2 e uma sala de nível 3**

5. Sistema de pontuação

A pontuação no *SpaceTesters* tem como objetivo avaliar o desempenho dos jogadores em relação à aplicação correta dos conceitos de teste de software, bem como sua capacidade de análise e raciocínio lógico. O sistema foi pensado de forma progressiva, nos níveis mais avançados oferecem maiores recompensas, mas também valorizam a precisão e coerência das respostas.

Cada nível do jogo possui um valor base e critérios específicos para a atribuição de pontos. Os níveis iniciais são mais simples, mas penalizam mais fortemente os erros, incentivando a atenção desde as etapas introdutórias.

Cada nível do jogo possui uma forma própria de pontuação, associada às atividades realizadas, nos níveis iniciais, os erros são mais penalizados, enquanto nos níveis avançados o foco está na consistência e na completude.

- **Nível 1:**
 - Cada caso de teste corretamente identificado: 6 pontos
 - Caso incorreto: -2 pontos
 - No total o aluno pode conseguir 6 pontos em uma sala desse nível
- **Nível 2:**
 - Cada requisito testado corretamente: 2 pontos
 - Caso incorreto ou incoerente: -1 ponto
 - Bônus de +1 ponto para explicação do jogador da escolha das cartas (o professor decide). Cada caso de teste requer uma explicação verbal, então o aluno pode ganhar um ponto bônus para cada explicação.
 - No total o aluno pode conseguir 12 pontos em uma sala desse nível
- **Nível 3:**
 - Cada linha corretamente preenchida na tabela (decisão ou transição): 3 pontos
 - Erro conceitual em uma linha: -0,5 ponto
 - Bônus de +2 pontos por tabela completa e coerente. Para a coerência ser avaliada, o jogador precisa explicar para o professor as escolhas para montar a tabela.
 - No total o aluno pode conseguir 20 pontos em uma sala desse nível

Ao final do jogo, a soma total dos pontos define a classificação do jogador, representando sua progressão de conhecimento e domínio das técnicas de teste de software.

- Junior: 0 a 25 pontos
- Pleno: 26 a 49 pontos
- Senior: 50 pontos ou mais

Manual para aplicadores

1. Introdução

Esse manual tem como objetivo orientar professores na aplicação do jogo SpaceTesters em contextos educacionais. Diferente do documento de regras destinado aos jogadores, este manual apresenta orientações pedagógicas e operacionais para que o condutor consiga conduzir a atividade de forma eficiente em sala de aula ou em ambientes de ensino similares.

2. Objetivo pedagógico

O SpaceTesters foi projetado para apoiar o ensino de conceitos fundamentais de testes de software, especialmente: Partição de Equivalência, Análise de Valor Limite, Tabela de Decisão e Transição de Estados. A atividade busca:

- estimular o raciocínio analítico dos estudantes
- promover a aplicação prática de conceitos teóricos
- incentivar a criação e interpretação de casos de teste
- proporcionar um ambiente de aprendizagem ativo

3. Papel do aplicador

Durante a aplicação do jogo, o professor desempenha um papel central na condução da atividade. A atuação do professor é caracterizada como uma mediação contínua, garantindo suporte pedagógico sem interromper o fluxo natural do jogo. O professor vai tirar dúvidas em relação às técnicas e conceitos de testes e também em relação às dinâmicas do jogo.

4. Preparação da atividade

Antes da aplicação do SpaceTesters, o facilitador deve realizar uma preparação prévia dos materiais e dos desafios que serão utilizados durante a partida.

Uma das principais responsabilidades do facilitador nessa etapa é a preparação dos casos de teste que serão utilizados nas salas de Nível 1. Como essas salas têm como objetivo a interpretação de casos de teste previamente construídos, é necessário que o professor elabore antecipadamente esses casos com base nos módulos que serão utilizados na partida. Recomenda-se que sejam preparados casos de teste correspondentes a três salas de Nível 1, garantindo coerência entre os elementos apresentados (entradas, resultados esperados e técnica utilizada) e os requisitos dos módulos.

Além disso, o facilitador é responsável por organizar e distribuir os materiais do jogo para os participantes. Isso inclui a separação e disponibilização das cartas necessárias para cada grupo, como cartas de módulo, técnica, entrada de dados, resultado esperado e estado. Dependendo da configuração da atividade, pode ser necessário fornecer cópias adicionais das cartas, de modo que todos os grupos tenham acesso adequado aos recursos durante a partida.

Também é recomendável que o facilitador revise previamente as regras do jogo e os módulos selecionados, a fim de garantir fluidez durante a aplicação e evitar interrupções desnecessárias. Uma preparação adequada contribui para que a

atividade ocorra de forma organizada e para que os objetivos educacionais do jogo sejam alcançados de maneira mais eficaz.